

KLIMATSKE PROMENE I ODRŽIVI EKOLOŠKI MENADŽMENT

CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE ECOLOGICAL
MANAGEMENTUroš Drobnjaković¹, Marko Ćirović²^{1,2} Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka,urosdrob@yahoo.com, ORCID: 0009-0000-9665-2502marko.cirovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5073-3902

Apstrakt: Klimatske promene predstavljaju jedan od vodećih problema u društvu 21. veka. Uticaj klimatskih promena je višestruk i pogađa sve delove ekosistema narušavajući tako više milenijumski balans koji postoji u prirodi. Ljudska vrsta predstavlja jedan od glavnih akceleratora klimatskih promena. Međutim, ključ rešenja ovog problema nalazi se upravo u onom koji je problem i stvorio: u čoveku. Konkretno, u znanju i svesti o mogućim posledicama za buduća pokolenja. Takva znanja su sublimirana u održivom ekološkom menadžmentu. Održivi ekološki menadžment, kao deo održivog razvoja, ima za cilj zaštitu i unapređenje životne sredine kroz specifičan spoj ekologije, politike, planiranja i društvenog razvoja. Kroz ovaj rad, biće prikazan značaj i uticaj održivog ekološkog menadžmenta u oblasti klimatskih promena, kao i osvrt na njegov potencijalni značaj u budućnosti kroz studiju slučaja.

Ključne reči: zaštita životne sredine, klimatske promene, ekološki menadžment, globalno zagrevanje

Abstract: Climate change represents one of the leading problems in 21st-century society. Its impact is multifaceted, affecting all parts of the ecosystem and thereby disrupting the millennia-old balance that exists in nature. The human species is one of the main accelerators of climate change. However, the key to solving this problem lies precisely with the very agent that created it: humans. Specifically, it lies in knowledge and awareness of the potential consequences for future generations. Such knowledge is embodied in sustainable environmental management. Sustainable environmental management, as part of sustainable development, aims to protect and improve the environment through a specific combination of ecology, policy, planning, and social development. This paper will present the importance and impact of sustainable environmental management in the context of climate change, as well as consider its potential significance for the future through a case study.

Keywords: environmental protection, climate change, environmental management, global warming

1. UVOD

Dugo se smatralo da ljudska aktivnost ne utiče značajno na klimatske promene, sve do devedestih godina prošlog veka kada su naučnici počeli da ističu globalni karakter ekoloških problema (Bornmann et al., 2022; Petrović, 2016). Današnje društvo, suočeno je sa velikim problemima koje predstavljaju direktnu posledicu viševekovnog zagađivanja životne sredine putem emisije otrovnih gasova koje čovek koristi u industriji. Klimatske promene predstavljaju direktnu pretnju opstanku vrsta i očuvanju integriteta ekosistema širom zemaljske kugle (Hulme, 2005). Nagli porast stanovništva tokom 20. veka, neprestano smanjivanje raspoloživih prirodnih resursa i životnog prostora, upozoravaju današnjeg čoveka da mora doći do korenite promene u njegovom odnosu prema prirodi. Klimatske promene predstavljaju i veliku opasnost po zdravlje čoveka, što se najviše oseća među siromašnom populacijom u zemljama sa niskim i srednjim prihodima (Scheelbeek et al., 2021).

Kao jedan od glavnih odgovora na ovakva dešavanja javlja se održivi ekološki menadžment. Prema Programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (United Nations Environmental Programme, u daljem tekstu UNEP), održivi ekološki menadžment ima za cilj da uskladi ljudske potrebe za dugoročnim zdravljem kroz odgovorno korišćenje prirodnih resursa, da bi oni bili dostupni i budućim generacijama. U održivi ekološki menadžment moraju biti uključeni svi koju su zainteresovani za proces planiranja i primenu adaptivnih strategija upravljanja radi očuvanja osnovnih funkcija ekosistema, uz minimalnu degradaciju istog (Patterson, 2024).

2. KLIMATSKE PROMENE

„Klimatske promene su najozbiljniji problem sa kojim se danas suočavamo: čak ozbiljniji od pretnje terorizmom“ (King, 2004). Klimatske promene predstavljaju dugoročnu promenu globalne prosečne temperature i vremenskih uslova na Zemlji (Masson-Delmotte et al., 2018). Klimatske promene mogu biti rezultat nekih prirodnih ili unutrašnjih procesa, spoljašnjih faktora ili ljudskih uticaja (Change, 2022).

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) definiše klimatske promene kao *„promenu klime koja se direktno ili indirektno pripisuje ljudskoj aktivnosti; koja menja sastav globalne atmosfere, a koja je pored prirodne klimatske varijabilnosti primećena tokom uporedivih vremenskih perioda“*. UNFCCC na taj način razlikuje klimatske promene čiji je uzrok ljudska aktivnost i klimatske promene koje su rezultat prirodnih promena (Poloczanska et al., 2022). Upravo je iz tih razloga oformljen Međuvladin panel o klimatskim promenama (Intergovernmental Panel on Climate Change, u daljem tekstu IPCC), međuvladino telo UN koje ima za cilj da proceni rizik od klimatskih promena koje su uzrokovane ljudskom aktivnošću.

Naučnici smatraju da je globalno zagrevanje, ništa drugo do „efekat staklene bašte“, odnosno, da se radi o zagrevanju koje nastaje kada atmosfera zadržava toplotu koja zrači sa Zemlje prema svemiru. Oko 90% ove toplote apsorbuju gasovi sa efektom staklene bašte, usporavajući napuštanje toplote sa Zemljine površine. Četiri glavna gasa koja doprinose efektu staklene bašte su: ugljen-dioksid (CO₂), metan, azotni oksid i hloroflukarobni (CFC). Stalni porast emisija gasova staklene bašte usled ljudskih aktivnosti glavni je pokretač klimatskih promena, dok su sagorevanje fosilnih goriva i industrijske aktivnosti uzročnici povećanja nivoa CO₂ za skoro 50% od 1750. godine. Koncentracija metana i azotnih oksida takođe je povećana (Shivanna, 2022). Tako da se trenutno, globalno zagrevanje ne može pripisati određenim promenama u Sunčevom zračenju. Shodno tome zaključuje se da je glavni uzrok povećanja globalnog zagrevanja upravo čovek.

IPCC na osnovu svojih godišnjih izveštaja, procenjuje se da su ljudske aktivnosti uzrokovale porast globalne prosečne temperature od približno 1.0°C u odnosu na period pre industrijske revolucije, sa opsegom od 0.8°C do 1.2°C. Veruje se da će globalno zagrevanje dostići porast od 1.5°C između 2030. i 2052. godine ako globalna prosečna temperatura nastavi da raste trenutnom brzinom. Procenjuje se da ukoliko u narednim decenijama dođe do globalnog zagrevanja od 2°C, posledice bi mogle biti trajne; i nepovratno uticati na biodiverzitet (Ruane, 2024). Iz tih razloga, javlja se potreba da čovek u potpunosti transformiše svoj uticaj na klimatske promene.

3. EKOLOŠKI MENADŽMENT I ODRŽIVI EKOLOŠKI MENADŽMENT

Jedan od najvažnijih pristupa u očuvanju i poboljšanju životne sredine jeste ekološki menadžment. Ekološki menadžment predstavlja sveobuhvatan pristup zaštiti i očuvanju životne sredine (Barrow, 2006). On obuhvata strategije usmerene ka zaštiti prirodnih resursa, smanjenju zagađenja, očuvanju ekosistema i podsticanju održivog razvoja. Ovo uključuje kreiranje politika, praćenje kvaliteta životne sredine, sprovođenje mera zaštite i edukacije javnosti o ekološkim ciljevima (Barrow, 2006). Dakle može se reći da je ekološki menadžment skup svih ljudskih aktivnosti koji mogu imati uticaj na životnu sredinu.

Iako su naizgled slični, pojmovi ekološki menadžment i održivi ekološki menadžment nisu identični. Ekološki menadžment predstavlja svojevrsni okvir za ublažavanje i minimiziranje uticaja ljudskih aktivnosti na životnu sredinu, pri čemu je fokus na poštovanju propisa i prevenciji zagađenja. Sa druge strane, održivi ekološki menadžment predstavlja širi pojam, koji prevazilazi samo upravljanje životnom sredinom i aktivno radi na unapređenju i zaštiti zdravlja i ekosistema. Održivi ekološki menadžment nudi poboljšanje i održavanje životne sredine za buduće generacije kroz zaštitu biodiverziteta, obnovu ekosistema i ekonomiju. Ekološki menadžment se fokusira na upravljanje životnom sredinom, dok se održivi ekološki menadžment fokusira na njegovo negovanje radi dugoročne održivosti (UNEP, 2025).

Održivi ekološki menadžment ili menadžment ekosistema, predstavlja jednu vrstu humanističkog (holističkog) pristupa koji je usmeren na očuvanje i obnavljanju ekosistema, uz istovremeno balansiranje sa ekološkim, ekonomskim i društvenim potrebama. Ovakav pristup ključan je za adaptaciju na klimatske promene i obezbeđivanje i održavanje čiste vode, plodnog zemljišta i očuvanja biodiverziteta (UNEP, 2025). Brojne globalne ekonomije u fokus su stavile održivi ekološki menadžment i smanjenje posledica globalnog zagrevanja (Li et al., 2023).

4. STUDIJA SLUČAJA: KLIMATKSE PROMENE I ODRŽIVI EKOLOŠKI MENADŽMENT

U okviru ove studije slučaja biće analizirani primeri održivog ekološkog menadžmenta i njegovog značaja u tri različite ekosistemske oblasti: baseni, okeani i močvare. Sve tri vrste ekosistema su od krucijalnog značaja za opstanak čovečanstva i ključan faktor za klimatske promene.

4.1 Amazon i basen Konga

Više od 400 miliona hektara tropskih šuma koristi se za proizvodnju drveta, što čini više od polovine preostalog globalnog šumskog fonda (Brandt, Nolte, & Agrawal, 2016). Amazon i basen Konga predstavljaju najveće tropske šume sveta. One su bogate biodiverzitetom i smatraju se ključnim za regulaciju klime (Lorenzo & González, 2019). Međutim, deforestacija, infrastrukturni razvoj, poljoprivreda i rudarenje ugrožavaju otpornost ovih ekosistema i njihov kapacitet da ublaže klimatske promene (Lorenzo & González, 2019). Održivi ekološki menadžment u ovim regionima podrazumeva integrisane pristupe koji povezuju očuvanje biodiverziteta, smanjenje emisije otrovnih gasova i unapređenje života lokalnih zajednica.

4.2 Okeani

Okeani apsorbuju preko 90% toplote i trećinu emisija CO₂ nastalih globalnim zagrevanjem. To dovodi do zagrevanja, povećavanja kiselosti okeana, smanjenja kiseonika i gubitka biodiverziteta, kao i do porasta nivoa mora (Frazão Santos et al., 2024). Strategije za obnovu morskih ekosistema pokazuju da je oporavak moguć do 2050. godine ukoliko se primene zaštitni i restaurativni programi (Duarte et al., 2020; Leadley et al., 2022).

Održivi ekološki menadžment okeana podrazumeva integrisan pristup koji povezuje ribolov, morski transport, energetiku i turizam, kao i uključivanje lokalnih zajednica u donošenje odluka. Programi poput Sustainable Ocean Plans imaju za cilj upravljanje nacionalnim vodama na održivi način, kroz zaštitu ekosistema, smanjenje emisija CO₂,

održivi ribolov i balansiranje između privrednih i ekoloških ciljeva (Frazão Santos et al., 2024).

Takav pristup ne štiti samo ekosistemski kapital, već doprinosi i globalnim ciljevima smanjenja emisije CO₂ i ograničavanju porasta temperature. Ovo čini održivi ekološki menadžment okeana ključnim za buduću održivu ekonomiju (Frazão Santos et al., 2024).

4.3 Močvare

Urbanizacija predstavlja značajnu pretnju vlažnim staništima u blizini velikih gradova (Čonić & Ćirović, 2023). Močvare pružaju vodu, hranu, energiju, skladište CO₂ i ublažavaju klimatske promene, a njihov broj je od 1970. do danas smanjen za čak 35%. To dovodi do ugrožavanja resursa i lokalnih zajednica (UNDP, 2025).

Održivi ekološki menadžment močvara podrazumeva upravljanje resursima, diversifikaciju prihoda i primenu obnovljivih izvora energije, uključujući projekte poput prečišćavanja vode, pčelarstva i obnovu mangrova. Aktivno uključivanje lokalnog stanovništva i edukacija, ključni su za dugoročnu otpornost i smanjenje negativnih uticaja na prirodu. Takve inicijative pokazuju da močvare predstavljaju vitalni deo strategije održivog ekološkog menadžmenta i borbe protiv klimatskih promena (UNDP, 2025).

5. ZAKLJUČAK

Analiza različitih ekosistema - šumskih basena, okeana i močvara, pokazuje da klimatske promene predstavljaju ozbiljnu pretnju globalnoj stabilnosti ekosistema, biodiverzitetu i ljudskim zajednicama. Nagli porast temperature, povećane emisije gasova staklene bašte i degradacija prirodnih staništa povećavaju rizik od trajnih ekoloških i socijalnih posledica. Takve posledice uključuju gubitak vrsta, smanjenje resursa i ugrožavanje egzistencije lokalnih zajednica.

U tom kontekstu, održivi ekološki menadžment se nameće kao efikasno rešenje jer omogućava integrisan i holistički pristup očuvanju i obnovi ekosistema, balansirajući ekološke, ekonomske i socijalne potrebe (UNEP, 2025).

U tropskim šumama Amazona i basena Konga, on doprinosi očuvanju biodiverziteta, smanjenju emisija gasova i uključivanju lokalnih zajednica, čime se jača otpornost ekosistema i njihova uloga kao globalnih klimatskih stabilizatora. Slično, u okeanima, integrisani pristupi koji povezuju ribolov, transport, energetiku i turizam, uz lokalno učesće, omogućavaju očuvanje ekosistema, smanjenje emisija CO₂ i postizanje globalnih klimatskih ciljeva. U močvarama, održivi ekološki menadžment se sprovodi kroz obnovljive izvore energije, upravljanjem prirodnim resursima i edukacijom lokalnog stanovništva, čime se obezbeđuje dugoročna otpornost i ublažavanje negativnih efekata klimatskih promena.

Sve ove primere povezuje činjenica da održivi ekološki menadžment nije samo strategija očuvanja životne sredine, već i ključni instrument u borbi protiv klimarskih promena. Njegova primena omogućava smanjenje emisija, očuvanje biodiverziteta, obnovu degradiranih staništa i jačanje otpornosti ljudskih i prirodnih sistema. Time se dokazuje da održivi ekološki menadžment predstavlja jedno od najefikasnijih rešenja za postizanje dugoročne održivosti, kako ekološke, tako i društveno-ekonomske i da postavlja temelje za buduću klimatski otpornu i održivu ekonomiju.

LITERATURA

- [1] Barrow, C. (2006). Environmental management for sustainable development. Routledge.
- [2] Bornmann, L., Haunschild, R., Boyack, K., Marx, W., & Minx, J. C. (2022). How relevant is climate change research for climate change policy? An empirical analysis based on Overton data. *PLOS ONE*, 17(9), e0274693. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274693>
- [3] Brandt, J. S., Nolte, C., & Agrawal, A. (2016). Deforestation and timber production in Congo after implementation of sustainable forest management policy. *Land Use Policy*, 52, 213–225. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.12.016>
- [4] Change, C. (2022). Mitigating Climate Change. *Working Group III contribution to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. Intergovernmental Panel On Climate Change. Geneva, Switzerland.
- [5] Čonić, I., & Ćirović, M. (2023). Vlažna staništa Ada Huje i mogućnosti njihove ekološke revitalizacije. „XIV Skup privrednika i naučnika, Digitalni i zeleni razvoj privrede“, 6–7. novembar, 2023, Beograd, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, 169–176.
- [6] Duarte, C. M., Agusti, S., Barbier, E., Britten, G. L., Castilla, J. C., Gattuso, J. P., ... & Worm, B. (2020). Rebuilding marine life. *Nature*, 580(7801), 39-51. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2146-7>
- [7] Frazão Santos, C., Agardy, T., Crowder, L. B., Day, J. C., Pinsky, M. L., Himes-Cornell, A., ... & Gissi, E. (2024). *Key components of sustainable climate-smart ocean planning*. *Ocean Sustainability*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1259-6>
- [8] Hulme, P. E. (2005). Adapting to climate change: Is there scope for ecological management in the face of a global threat? *Journal of Applied Ecology*, 42(5), 784–794. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2005.01082.x>
- [9] King, D. A. (2004). Climate change science: Adapt, mitigate, or ignore? *Science*, 303, 176–177. <https://doi.org/10.1126/science.1094329>
- [10] Leadley, P., Gonzalez, A., Obura, D., Krug, C. B., Londoño-Murcia, M. C., Millette, K. L., ... & Xu, J. (2022). Achieving global biodiversity goals by 2050 requires urgent and integrated actions. *One earth*, 5(6), 597-603. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.009>
- [11] Li, M., Badeeb, R. A., Dogan, E., Gu, X., & Zhang, H. (2023). Ecological footprints and sustainable environmental management: A critical view of China's economy. *Journal of Environmental Management*, 347, 116924. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118994>
- [12] Lorenzo, C., & González, J. H. (2019). *The Global Environment Facility and Latin American Countries*. In *Latin America in Times of Global Environmental Change* (pp. 1-14). Cham: Springer International Publishing.
- [13] Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H. O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., ... & Waterfield, T. (2018). Global warming of 1.5 C. *An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas*

- emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.* Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland.
- [14] Milena, B. (2025). *Climate change direct and indirect impacts on biodiversity in the Congo Basin: a multi-dimensional approach*. Sapienza University of Rome.
- [15] Patterson, N. (2024). *What is environmental sustainability? Goals with examples*. Southern New Hampshire University.
- [16] Petrović, N. (2016). *Ekološki menadžment*. Univerzitet u Baogradu. Fakultet organizacionih nauka.
- [17] Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A., & Rama, B. (Eds.). (2022). Annex II: Glossary (u *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*). Cambridge University Press.
- [18] Ruane, A. C. (2024). *Synthesis report of the IPCC sixth assessment report (AR6)*. Intergovernmental Panel On Climate Change. Geneva, Switzerland.
- [19] Scheelbeek, P. F. D., Dangour, A. D., Jarmul, S., Turner, G., Sietsma, A. J., Minx, J. C., Callaghan, M., Ajibade, I., Austin, S. E., & Biesbroek, R. (2021). The effects on public health of climate change adaptation responses: A systematic review of evidence from low- and middle-income countries. *Environmental Research Letters*, 16(7), 073001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac092c>
- [20] Shivanna, K. R. (2022). Climate change and its impact on biodiversity and human welfare. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 88(2), 160–171. <https://doi.org/10.1007/s43538-022-00073-6>
- [21] United Nations Development Programme. (2025). *Safeguarding wetlands: A natural solution for climate action and peacebuilding*. Preuzeto 2. septembra 2025, <https://www.undp.org/stories/safeguarding-wetlands>
- [22] United Nations Environment Programme. (UNEP) (2025). Ecosystem management. UNEP. Preuzeto 2. septembra 2025, sa <https://www.unep.org/topics/nature-action/conservation-sustainable-use-nature/ecosystem-management>